

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АСУ ТП**SYSTEM METHOD TO THE DESIGN OF APCS****КОРОСТЕЛЁВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ,**

*Заслуженный деятель науки РФ,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Автоматизация, мехатроника и робототехника»,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.*

ХАЙНАЗАРОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА,

*аспирант кафедры «Автоматизация, мехатроника и робототехника»,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.*

KOROSTELEV VLADIMIR FEDOROVICH,

*Honored Scientist of the Russian Federation,
doctor of technical sciences, professor,
Head of the department of Automation, mechatronics and robotics,
Vladimir State University A.G. and N.G. Stoletovs.*

KHAINAZAROVA VERA ALEKSANDROVNA,

*postgraduate of the department of Automation, mechatronics and robotics,
Vladimir State University A.G. and N.G. Stoletovs.*

В стандартах, в технических условиях и в других документах, регламентирующих проектирование АСУ ТП, нет указаний на принципиальные отличия жизненных циклов обычной и наукоемкой продукции, как нет и различий в подходах к проектированию АСУ, качественно отличающимися технологическими процессами. На примере АСУ процессом входного контроля свойств сталей показано значение обоснованного выбора критерия для прогнозирования стойкости режущего инструмента и сделан вывод о необходимости научных исследований зависимости разупрочнения инструмента от режимов резания. В свою очередь, знание общих закономерностей, в данном случае работы и износа инструмента, может быть использовано для корректировки параметров технологических процессов и разработки автоматизированных систем более эффективного оптимального управления.

In the standards, in the technical specifications and in other documents regulating the design of the APCS, there are no indications of the fundamental differences in the life cycles of conventional and science-intensive products, also as there are no differences in approaches to the design of ACS with qualitatively different technological processes. Using the example of an automated control system for the process of incoming control of steel properties, the value of a reasonable choice of criterion for predicting the durability of a cutting tool is shown and a conclusion about the need for scientific research on the dependence of the softening of the tool on cutting conditions is made. In turn, knowledge of the general laws, in this case of the operation and wearout of the tool, can be used to adjust the parameters of technological processes and develop automated systems for more efficient optimal control.

Ключевые слова: *оптимизация управления, параметры процесса, Инновационные решения, жизненный цикл продукции и систем управления*

Key words: optimization of control, process parameters, innovative solutions, life cycle of product and control systems

Традиционно проектирование современных АСУ осуществляется на перспективу предстоящих 5...8 лет с условием, что на этапе разработки Технического Задания закладываются функциональные требования, ориентированные на существующий технологический процесс.

Инновационный эффект от работы АСУ ТП может быть достигнут за счет оптимизации технологических параметров, но вопрос конкурентоспособности самого технологического процесса, его новизны и совершенства с точки зрения научного обоснования способов и режимов обработки, остается открытым.

1. Предварительная оценка; Техническое задание на проектирование АСУ ТП

В качестве примера проектирования и создания системы оптимального управления представлена АСУ процессом входного контроля.

На промышленных предприятиях поставка материалов, в частности, штамповых и инструментальных сталей осуществляется партиями с фиксированным химическим составом. Из одной и той же партии изготавливают штампы, пресс-формы, режущие инструменты для различных видов и условий обработки. При этом есть инструменты, выход из строя которых на финишных операциях приводит к браку и значительным издержкам производства. В этой связи прогнозирование стойкости по результатам входного контроля свойств сталей приобретает важное значение, а проектирование и разработка соответствующей АСУ должно быть осуществлено на основе предварительных исследований.

1.1 Оценка свойств по температуре и времени разупрочнения

Распространенным методом оценки свойств штамповых и инструментальных сталей является испытание их на изотермическое разупрочнение, при котором опытные образцы выдерживают при температуре, например, 650⁰С и по времени снижения твердости для инструментов ответственного назначения принимают ту партию материала, у которой время до начала снижения твердости больше.

1.2 Оценка свойств с учетом влияния напряжений

Названная выше температура 650⁰С приблизительно соответствует температуре нагрева резцов, фрез, сверл и др.

Время изотермической выдержки до снижения твердости может составлять несколько десятков минут, в то время как разупрочнение стали в работе может произойти за доли секунды.

Причина такого несоответствия состоит в том, что условия лабораторных испытаний отличаются от условий работы инструмента. Во внимание принимается влияние температуры, в то время как структура материала инструмента изменяется в зависимости от напряжений и деформаций, неизбежно возникающих в процессе работы.

Поэтому и функционирование АСУ, настроенной на оценку свойств по некорректным данным, будет происходить в режиме, не связанном с реальным производственным процессом.

В работах [1,2] предложен метод испытания, в соответствии с которым опытный образец, размеры рабочей части которого Ø 6 мм x 20 мм, пропусканием электрического тока нагревали со скоростью ~1000К/с. Одновременно имитировали нарастание сжимающих напряжений.

Изменяя скорость нагрева и скорость нарастания сжимающих напряжений, на осциллограммах фиксировали температуру, при которой в материале протекает пластическая деформация. На графиках, построенных в координатах температура – напряжения для образцов от разных партий определяли границу между упругим и пластическим состоянием исследуемо-

го материала (Рис.1). И, как установлено в производственных условиях, чем выше сопротивление пластической деформации в диапазоне температур нагрева, тем выше стойкость инструмента.

Рис.1. Зависимость сопротивления пластической деформации от температуры нагрева со скоростью 1000 К/с для сталей различного состава.

В данном случае приближение условий испытаний к условиям работы режущего инструмента позволило не только уточнить оценку сталей по принципу наиболее рационального их использования, но и установить важные закономерности разупрочнения сталей различного химического состава под влиянием режимных параметров обработки.

1.3 Значение научной информации

Обобщение результатов исследований, выполненных по усовершенствованной методике, привело к выводу, что в условиях одновременного воздействия нагрева и напряжений коагуляция дисперсной упрочняющей карбидной фазы протекает по качественно более интенсивной кинетике по сравнению с тем же процессом в изотермических условиях.

Отсюда, в частности, следует, что на этапе разработки Технического Задания на проектирование АСУ, например, входного контроля важно осуществить исследования с целью изучения объекта управления, выявления закономерностей, открывающих возможности для разработки новых решений, обладающих высоким инновационным потенциалом.

При таком подходе эффективность управления будет зависеть не столько от решения локальной для данной АСУ проблемы, сколько от изменений технологий во всем производственном процессе.

1.4 Взаимосвязь между АСУ и научными исследованиями

Проектирование АСУ и научные исследования (НИ) никакими ГОСТами и нормативными документами не связаны.

В условиях конкуренции трудно представить руководителя, который бы на этапе разработки Технического Задания на проектирование АСУ предусмотрел средства на проведение научных исследований, даже если их тематика непосредственно связана с производством.

К примеру, фирма Fiat содержит научно-исследовательский институт, результаты деятельности которого строго засекречены.

В нашей стране отраслевые НИИ с переходом на рыночные отношения прекратили свое существование.

2. Место АСУ НИ в структуре предприятия

К числу наиболее значимых изменений, которые в нарастающем темпе происходят в автоматизации, следует отнести повышение производительности вычислительных процес-

сов, расширение объемов памяти, повышение быстродействия операционных систем Windows, реального времени, с разделением памяти, логического управления и др.

Сложилась ситуация для изменения структур систем управления производством и пересмотра позиций, связанных с определением места и значения научных исследований.

Так, информационное сопровождение процессного подхода с использованием производственных информационных Ethernet-систем открывает возможности для создания структур, в которых каждый из элементов производственного процесса, имеющий конкретный вход – выход, может рассматриваться в составе системы и встраиваться в структуру систем управления более высокого уровня.

В примере, рассмотренном выше, АСУ входного контроля дает информацию для информационно-аналитического уровня S, на котором осуществляются расчеты, анализ, моделирование и оптимизация, а на уровне АСУ П - управление производственными процессами (Рис. 2).

Рис.2. Структура управления предприятием, ориентированная на исследования, моделирование и оптимизацию.

Обозначения: 1, 2, ...I, N – процессы; А – АРМ оператора; В – база данных; D – SCADA – система; E – локальная вычислительная сеть Ethernet; K – программируемые контроллеры; F – полевая шина FieldBus; W – АСУ П

Представленная на рисунке 2 структура, подобно структуре трехуровневой АСУ ТП, предполагает, что на полевом уровне управление происходит каждым из N-процессов производства конечной продукции.

Для управления в оптимальном режиме система настраивается так, что каждый отдельно взятый процесс представляет собой объект управления. Алгоритм управления процессом реализует определенную модель управления значениями параметров на входе.

При этом каждый из процессов, с физической точки зрения, входит в состав производственной системы, а с точки зрения управления, функционирует в составе АСУ П.

Условием реализации такого управления является наличие источников информации, методик исследования, инновационных идей, а также отдельной структурной надстройки, обозначенной на рис.1 буквой S.

Имеется в виду отдел, деятельность сотрудников которого ориентирована на исследование и оптимизацию процессов.

Несмотря на то, что идея интеграции науки и производства высказывалась и ранее, находила поддержку и реализацию, до настоящего времени эта идея не вписывается в рамки сложившихся представлений. Ни малый, ни средний бизнес не восприимчивы к инновациям, а венчурный капитал не становится популярным.

3. Системное проектирование управления производственными процессами

Из сказанного выше следует, что на современном этапе проектирование АСУ для решения локальных задач входит в противоречие с системным подходом.

Установившийся жизненный цикл продукции предусматривает сквозное проектирование (САД, САМ, САЕ, САПР). Дизайн-проектирование продукции в соответствии с принципом «Обратное проектирование» привязано к уже разработанным технологиям и оборудованию. В этих пространственно-временных рамках спроектировать АСУ с высоким инновационным потенциалом невозможно.

В то же время известно, что высокий эффект может быть достигнут за счет масштабной структурной перестройки системы управления.

На основе системного подхода это может быть связано с проектированием систем управления производством, но не как состоящих из отдельных подсистем, а как единых систем управления производством, в которых научные исследования интегрированы в Единое Информационное Пространство Предприятия.

Методики проектирования АСУ, которые еще вчера считались вполне приемлемыми, сегодня оказываются недостаточно эффективными и не обеспечивают необходимой гибкости систем управления.

Сложилась ситуация для пересмотра структур управления производством и пересмотра позиций, связанных с определением места и значения научных исследований (НИ).

Рис.3. Предлагаемая структура жизненного цикла АСУ ТП.

При выполнении предпроектных НИ необходимо применять методы анализа систем автоматического управления и методы построения математических моделей. Результаты предпроектных НИ использовать на этапе эскизной разработки АСУ ТП, в ходе которого выполнять следующие работы:

- выбор критерия и математическая постановка задачи оптимального управления технологическим объектом управления;

- ее декомпозиция (при необходимости) и выбор методов решения глобальных и локальных задач оптимального управления, на основе которых в дальнейшем разрабатывают алгоритм оптимального управления;
- разработка функциональной и алгоритмической структуры АСУ ТП;
- определение объема информации о состоянии технологического объекта управления и ресурсов вычислительного комплекса (быстродействие, объем запоминающих устройств), необходимых для реализации всех функций АСУ ТП;
- предварительный выбор комплекса технических средств.
- предварительный расчет технико-экономической эффективности АС.

Заключение

Несмотря на то, что назначение АСУ ТП состоит в оптимизации управления технологическими процессами, без изучения физической сущности, без создания строгих моделей управляемых процессов оптимизация будет не полной и мало эффективной.

Включение на основе системного подхода обоснованным образом научных исследований в смету затрат на проектирование системы управления полным жизненным циклом продукции может сыграть роль механизма к созданию высокоэффективных наукоемких производств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Картамышева Е.С., Иванченко Д.С. Промышленная автоматизация в России: проблемы и их решения // Молодой ученый. – 2016. №28. С.93-95.
2. Коростелев В.Ф., Эпик А.П. Влияние напряженного состояния на разупрочнение штамповых сталей. Ж. Проблемы прочности, АН УССР. – №7.1978. С.47-51.
3. Коростелев В.Ф., Романов В.Н., Двояшов К.В. Стенд входного контроля инструментальных сталей. Разработка, производство и применение инструментальных материалов: Тезисы докладов V-го республиканского семинара. Киев. 20-22 мая 1987г. С. 69 - 70.
4. Куликов В.Н. Решения и подходы компании Эмерсон к усовершенствованному управлению ТП / В.Н. Куликов // Автоматизация в промышленности. – 2016. – № 3. – С. 7-12.
5. Сайтгалина Л. Тенденции рынка промышленной автоматизации в России 2018-2019 гг. // ТехСовет Премиум. – 2018. №12. С. 14-15.
6. Турицын Ю.А., Баранникова И.В., Пасечник И.А. Обзор современных АСУТП и АСДУ на промышленных предприятиях // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2009. – № S2. – с. 355-362.
7. Шестаков Н.В., Мишин С.П. Повышение эффективности промышленных предприятий России за счёт передовых решений в автоматизации // Автоматизация в промышленности. – 2016. №3. С. 3-5.

© Коростелёв В.Ф., Хайназарова В.А., 2021.